

УДК 659.1

ELASTIC EQUILIBRIUM OF THE CIRCULAR SECTOR, ONE SIDE OF WHICH IS REINFORCED BY A STRINGER, THE OTHER SIDE IS IN CONTACT FRICTION. PART III.

A. Sargsyan

Institute of Mekhanics of NAS Armenia
Armenia, Yerevan 0005, st.Tigran Metsi 40, ap.47
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7049917>

УПРУГОЕ РАВНОВЕСИЕ КРУГОВОГО СЕКТОРА, ОДНА СТОРОНА КОТОРОГО УСИЛЕНА СТРИНГЕРОМ, ДРУГАЯ СТОРОНА СОПРИКАСАЕТСЯ С ЖЕСТКИМ ШТАМПОМ БЕЗ ТРЕНИЯ. ЧАСТЬ III.

Саргсян А.М.

Институт Механики НАН Армении
Армения, Ереван 0005, ул. Тигран Меци 40, кв.47
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7049917>

Abstract

With the help of the method of variables division, a plane problem of elasticity theory for the circular sector, when on the arc part of the contour displacements are given, one radial side is in contact with the rigid stamp without friction, the other side is reinforced by absolutely rigid when stretched and absolutely flexible when bending, stringer, is solved. The characteristics of the stresses in the vicinity of the sector top and the coefficients behavior with the stress features are investigated. It is established, that the stated problem, depending on the angle opening of the sector, breaks down into separate independent problems.

Аннотация

С помощью метода разделения переменных решена плоская задача теории упругости для кругового сектора, когда на дуговой части контура заданы перемещения, одна радиальная сторона соприкасается с жестким штампом без трения, другая сторона усилена абсолютно жестким при растяжении и абсолютно гибким при изгибе стрингером. Исследованы сингулярности напряжений в окрестности вершины сектора и поведение коэффициентов при сингулярности напряжений. Установлено, что поставленная задача, в зависимости от угла раствора сектора, распадается на отдельные независимые задачи.

Keywords: elastic sector, rigid smooth stamp, stringer, stress singularity, coefficients of singularities.

Ключевые слова: упругий сектор, жесткий гладкий штамп, стрингер, сингулярности напряжений, коэффициенты при сингулярности.

Введение. Изучение сингулярности напряжений в окрестности угловой точки контура конечного упругого тела тесно связано с вопросами предотвращения хрупкого разрушения таких тел. При известных внешних воздействиях существует определенное значение такого угла, больше (меньше) которого напряжения в окрестности угловой точки стремятся к бесконечности (нулю). В работах [1,2] рассмотрено упругое состояние кругового сектора, когда одна радиальная сторона соприкасается с жестким штампом без трения, другая сторона усилена стрингером, а на дуговой части контура заданы нормальное и касательное напряжения или радиальное перемещение и касательное напряжение.

Установлено, что первая задача, в зависимости от угла раствора кругового сектора, не распадается на отдельные независимые задачи, а вторая задача распадается на четыре независимые задачи. В связи с этими выводами возникает естественный вопрос: распадается ли данная задача при других граничных условиях на дуговой части контура кругового

сектора? Ответ на этот вопрос будет дан в настоящей работе, где рассматривается третий случай, когда на дуговой части контура заданы перемещения.

Пусть упругий круговой сектор модуля упругости E и коэффициента Пуассона ν , отнесенная, как показано на рисунке, к прямоугольной и полярной системам координат находится в условиях обобщенного плоского напряженного состояния.

В полярной системе координат граничные условия данной задачи имеют вид

$$u_\varphi(r, 0) = \tau_{r\varphi}(r, 0) = 0, \quad (1)$$

$$u_r(r, \alpha) = \sigma_\varphi(r, \alpha) = 0, \quad (2)$$

$$u_r(1, \varphi) = f_1(\varphi), \quad u_\varphi(1, \varphi) = f_2(\varphi), \quad (3)$$

$$f_1(\alpha) = f_2(0) = 0,$$

где $f_1(\varphi)$ и $f_2(\varphi)$ – функции из класса Дирихле.

Граничные условия (2) связаны с контактными задачами о вдавлении гладких штампов в упругое основание без трения [3], а граничные условия (3) – с вопросами передачи нагрузок от тонкостенных элементов в виде стрингеров к упругим основаниям [4].

Упругое состояние кругового сектора будет определяться решением бигармонического уравнения для функции напряжения Эри, которая имеет хорошо известный вид [5]

$$\Phi(r, \varphi) = r^{\lambda+1} [A \sin(\lambda+1)\varphi + B \cos(\lambda+1)\varphi + C \sin(\lambda-1)\varphi + D \cos(\lambda-1)\varphi], \quad (4)$$

где A, B, C, D – неизвестные постоянные, λ – произвольный параметр. Напряжения и упругие перемещения выражаются через функцию $\Phi(r, \varphi)$ в виде

$$\begin{aligned} \sigma_\varphi &= \lambda(\lambda+1)r^{\lambda-1} [AS_\varphi^+ + BC_\varphi^+ + CS_\varphi^- + DC_\varphi^-], \\ \sigma_r &= -r^{\lambda-1} [A\lambda^+ \lambda S_\varphi^+ + B\lambda^+ \lambda C_\varphi^+ + C(3-\lambda)\lambda S_\varphi^- + D(3-\lambda)\lambda C_\varphi^-], \\ \tau_{r\varphi} &= -\lambda r^{\lambda-1} [A\lambda^+ C_\varphi^+ - B\lambda^+ S_\varphi^+ + C\lambda^- C_\varphi^- - D\lambda^- S_\varphi^-], \\ Eu_r &= r^\lambda [-A\lambda^+ \nu^+ S_\varphi^+ - B\lambda^+ \nu^+ C_\varphi^+ + C(4-\lambda^+ \nu^+) S_\varphi^- + D(4-\lambda^+ \nu^+) C_\varphi^-], \\ Eu_\varphi &= r^\lambda [-A\lambda^+ \nu^+ C_\varphi^+ + B\lambda^+ \nu^+ S_\varphi^+ - C(4+\lambda^- \nu^+) C_\varphi^- + D(4+\lambda^- \nu^+) S_\varphi^-], \end{aligned} \quad (5)$$

где $\lambda^\pm = \lambda \pm 1$, $\nu^\pm = 1 \pm \nu$, $S_\varphi^\pm = \sin(\lambda \pm 1)\varphi$, $C_\varphi^\pm = \cos(\lambda \pm 1)\varphi$.

Из условий равновесия штампа и стрингера следует, что

$$\int_0^1 \sigma_\varphi(r, 0) dr = P_0, \quad \int_0^1 \tau_{r\varphi}(r, \alpha) dr = P_\alpha.$$

Из (5) видно, что напряжения при $0 < \text{Re} \lambda < 1$ будут обладать у вершины сектора сингулярностью (стремятся к бесконечности) порядка $1 - \text{Re} \lambda$.

Удовлетворяя граничным условиям (1) и (2) для определения неизвестных постоянных A, B, C, D получим однородную систему линейных алгебраических уравнений

$$\begin{aligned} \lambda^+ A + \lambda^- C &= 0, \quad \lambda^+ \nu^+ A + (\lambda^- \nu^+ + 4)C = 0, \\ S_\alpha^+ A + C_\alpha^+ B + S_\alpha^- C + C_\alpha^- D &= 0, \\ -\lambda^+ \nu^+ S_\alpha^+ A - \lambda^+ \nu^+ C_\alpha^+ B + (4 - \lambda^+ \nu^+) S_\alpha^- C + (4 - \lambda^+ \nu^+) C_\alpha^- D &= 0. \end{aligned} \quad (6)$$

Из первых двух уравнений системы (6) следует $A = C = 0$, а из последних двух уравнений – тригонометрическое уравнение $\cos(\lambda+1)\varphi \cdot \cos(\lambda-1)\varphi = 0$, корни которого действительные и простые:

$$\lambda_k = \alpha_0(2k+1) + 1, \quad \tilde{\lambda}_n = \alpha_0(2n+1) - 1, \quad \alpha_0 = \pi/2\alpha, \quad (k, n) = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \quad (7)$$

Условие конечности энергии упругой деформации в малой окрестности вершины сектора при конечной внешней нагрузке накладывает на корни (7) условия $\lambda_k > 0$, $\tilde{\lambda}_n > 0$, которые, в зависимости от угла раствора сектора α , ограничивают область изменения параметров k и n :

I. при $0 < \alpha < 2\pi$ имеем $k = 0, 1, 2, \dots$; $n = 2, 3, 4, \dots$ (Задача I),

II. при $0 < \alpha < \pi/2$ имеем $k = 0, 1, 2, \dots$; $n = 0, 1, 2, \dots$ (Задача II), (8)

III. при $\pi/2 < \alpha < 3\pi/2$ имеем $k = -1, 0, 1, \dots$; $n = 1, 2, 3, \dots$ (Задача III),

IV. при $3\pi/2 < \alpha < 2\pi$ имеем $k = -2, -1, 0, \dots$; $n = 2, 3, 4, \dots$ (Задача IV).

Учитывая, что функции вида

$$\Phi_{kn}(r, \varphi) = D_k r^{\lambda_k+1} \cos(\lambda_k - 1)\varphi + B_n r^{\tilde{\lambda}_n+1} \cos(\tilde{\lambda}_n + 1)\varphi$$

удовлетворяют бигармоническому уравнению $\Delta\Delta\Phi = 0$ и граничным условиям (1) и (2), функции напряжения Эри для этих четырех случаев принимают вид

$$\begin{cases} \Phi_I \\ \Phi_{II} \\ \Phi_{III} \\ \Phi_{IV} \end{cases} = \begin{cases} a=0 \\ a=0 \\ a=-1 \\ a=-2 \end{cases} \sum_{k=a}^{\infty} [D_k r^{\lambda_k+1} + B_k r^{\tilde{\lambda}_k+1}] \cos \alpha_0 (2k+1) \varphi, \quad (9)$$

здесь и далее: $B_0 = B_1 = 0$ для первой задачи; $B_k \neq 0$ ($k = 0, 1, 2, \dots$) для второй задачи; $B_{-1} = B_0 = 0$ для третьей задачи; $B_{-2} = B_{-1} = B_0 = B_1 = 0$ для четвертой задачи.

Компоненты напряжений и перемещений, соответствующие этим функциям напряжения Эри, будут иметь вид

$$\begin{cases} \sigma_{\varphi I} \\ \sigma_{\varphi II} \\ \sigma_{\varphi III} \\ \sigma_{\varphi IV} \end{cases} = \begin{cases} a=0 \\ a=0 \\ a=-1 \\ a=-2 \end{cases} \sum_{k=a}^{\infty} [D_k \lambda_k (\lambda_k + 1) r^{\lambda_k-1} + B_k \tilde{\lambda}_k (\tilde{\lambda}_k + 1) r^{\tilde{\lambda}_k-1}] \cos \alpha_0 (2k+1) \varphi, \quad (10)$$

$$\begin{cases} \tau_{r\varphi I} \\ \tau_{r\varphi II} \\ \tau_{r\varphi III} \\ \tau_{r\varphi IV} \end{cases} = \begin{cases} a=0 \\ a=0 \\ a=-1 \\ a=-2 \end{cases} \sum_{k=a}^{\infty} [D_k \lambda_k (\lambda_k - 1) r^{\lambda_k-1} + B_k \tilde{\lambda}_k (\tilde{\lambda}_k + 1) r^{\tilde{\lambda}_k-1}] \sin \alpha_0 (2k+1) \varphi, \quad (11)$$

$$\begin{cases} \sigma_{rI} \\ \sigma_{rII} \\ \sigma_{rIII} \\ \sigma_{rIV} \end{cases} = \begin{cases} a=0 \\ a=0 \\ a=-1 \\ a=-2 \end{cases} \sum_{k=a}^{\infty} [D_k \lambda_k (3 - \lambda_k) r^{\lambda_k-1} - B_k \tilde{\lambda}_k (\tilde{\lambda}_k + 1) r^{\tilde{\lambda}_k-1}] \cos \alpha_0 (2k+1) \varphi. \quad (12)$$

$$\begin{cases} u_{rI} \\ u_{rII} \\ u_{rIII} \\ u_{rIV} \end{cases} = \begin{cases} a=0 \\ a=0 \\ a=-1 \\ a=-2 \end{cases} \sum_{k=a}^{\infty} [D_k (\lambda_k^+ v^+ - 4) r^{\lambda_k} + B_k \lambda_k^- v^+ r^{\tilde{\lambda}_k}] \cos \alpha_0 (2k+1) \varphi,$$

$$\begin{cases} u_{\varphi I} \\ u_{\varphi II} \\ u_{\varphi III} \\ u_{\varphi IV} \end{cases} = \begin{cases} a=0 \\ a=0 \\ a=-1 \\ a=-2 \end{cases} \sum_{k=a}^{\infty} [D_k (\lambda_k^- v^+ + 4) r^{\lambda_k} + B_k \lambda_k^- v^+ r^{\tilde{\lambda}_k}] \sin \alpha_0 (2k+1) \varphi,$$

Удовлетворяя граничным условиям (3) для определения D_k и B_k получим систему уравнений

$$\begin{cases} a=0 \\ a=0 \\ a=-1 \\ a=-2 \end{cases} \sum_{k=a}^{\infty} [D_k (\lambda_k^+ v^+ - 4) + B_k \lambda_k^- v^+] \cos \alpha_0 (2k+1) \varphi = -E f_1(\varphi), \quad (13)$$

$$\begin{cases} a=0 \\ a=0 \\ a=-1 \\ a=-2 \end{cases} \sum_{k=a}^{\infty} [D_k (\lambda_k^- v^+ + 4) + B_k \lambda_k^- v^+] \sin \alpha_0 (2k+1) \varphi = E f_2(\varphi).$$

Умножая первое уравнение на $\cos \alpha_0 (2m+1) \varphi$, а второе – на $\sin \alpha_0 (2m+1) \varphi$ ($m = -2, -1, 0, \dots$), интегрируя по φ в интервале $(0, \alpha)$ и учитывая ортогональность тригонометрических функций, для всех четырех случаев (8) находим неизвестные постоянные D_k и B_k

$$\text{Задача I. } D_0 = -\frac{2}{\alpha} \frac{E \tilde{f}_{10}}{\lambda_0^+ v^+ - 4} = \frac{2}{\alpha} \frac{E \tilde{f}_{20}}{\lambda_0^- v^+ + 4}, D_1 = -\frac{2}{\alpha} \frac{E \tilde{f}_{11}}{\lambda_1^+ v^+ - 4} = \frac{2}{\alpha} \frac{E \tilde{f}_{21}}{\lambda_1^- v^+ + 4},$$

$$D_k = -\frac{E}{\alpha} \frac{\tilde{f}_{1k} + \tilde{f}_{2k}}{v^+ - 4}, B_k = \frac{E}{\alpha} \frac{(\lambda_k^- v^+ + 4) \tilde{f}_{1k} + \tilde{f}_{2k} (\lambda_k^+ v^+ - 4)}{(v^+ - 4) \lambda_k^- v^+}, \quad (k = 2, 3, 4, \dots), \quad (14)$$

$$\tilde{f}_{1k} = \int_0^\alpha f_1(\varphi) \cos \alpha_0 (2k+1)\varphi, \quad \tilde{f}_{2k} = \int_0^\alpha f_2(\varphi) \sin \alpha_0 (2k+1)\varphi d\varphi, \quad (k = 0, 1, 2, \dots).$$

При этом между функциями $f_1(\varphi)$ и $f_2(\varphi)$ возникают соотношения

$$(\lambda_0^- v^+ + 4) \tilde{f}_{10} + (\lambda_0^+ v^+ - 4) \tilde{f}_{20} = 0, \quad (\lambda_1^- v^+ + 4) \tilde{f}_{11} + (\lambda_1^+ v^+ - 4) \tilde{f}_{21} = 0. \quad (15)$$

Задача II. В данном случае для D_k и B_k получаются те же формулы (14), однако здесь $k = 0, 1, 2, \dots$

Задача III.

$$D_{-1} = -\frac{E}{\alpha} \frac{(\lambda_0^- v^+ + 4) \tilde{f}_{10} - (\lambda_0^+ v^+ - 4) \tilde{f}_{20}}{(\alpha_0^2 v^+ v^+ - 8v^+ + 16)}, D_0 = \frac{E}{\alpha} \frac{(\lambda_{-1}^- v^+ + 4) \tilde{f}_{10} - (\lambda_{-1}^+ v^+ - 4) \tilde{f}_{20}}{(\alpha_0^2 v^+ v^+ - 8v^+ + 16)}, \quad (16)$$

D_k, B_k имеют вид (14), $k = 1, 2, 3, \dots$

Задача IV.

$$D_{-2} = \frac{E}{\alpha} \frac{(\lambda_1^- v^+ + 4) \tilde{f}_{11} + (\lambda_1^+ v^+ - 4) \tilde{f}_{21}}{9v^+ v^+ (\alpha_0^2 - 8v^+ + 16)}, D_1 = \frac{E}{\alpha} \frac{(\lambda_{-2}^- v^+ + 4) \tilde{f}_{11} - (\lambda_{-2}^+ v^+ - 4) \tilde{f}_{21}}{9v^+ v^+ (\alpha_0^2 v^+ v^+ - 8v^+ + 16)},$$

$$D_{-1} = \frac{E}{\alpha} \frac{(\lambda_0^- v^+ + 4) \tilde{f}_{10} + (\lambda_0^+ v^+ - 4) \tilde{f}_{20}}{v^+ v^+ (\alpha_0^2 - \alpha_0 + 1) - 8v^+ + 16}, D_0 = \frac{E}{\alpha} \frac{(\lambda_{-1}^- v^+ + 4) \tilde{f}_{10} - (\lambda_{-1}^+ v^+ - 4) \tilde{f}_{20}}{v^+ v^+ (\alpha_0^2 - \alpha_0 + 1) - 8v^+ + 16}, \quad (17)$$

D_k и B_k имеют вид (14), $k = 2, 3, 4, \dots$

Итак, решение данной задачи получено в виде сходящихся рядов (10–12), коэффициенты которых определяются в явном виде (14) – (17).

С помощью формул (10–17) исследуем сингулярности напряжений и поведение коэффициентов при сингулярности напряжений в окрестности вершины кругового сектора.

Задача I. Из формул (10) – (12) следует, что окрестность вершины сектора ($r \rightarrow 0$) находится в мало-напряженном состоянии – МС [5], т.е. напряжения стремятся к нулю, если $\alpha < 5\pi/4$ ($k = 2$). Когда $\alpha > 5\pi/4$, напряжения стремятся к бесконечности (в окрестности угловой точки имеет место концентрационное состояние – КС [5]). В предельном случае $\alpha_{np} = 5\pi/4$ напряжения в окрестности вершины сектора конечны и вообще отличны от нуля. Следовательно $\alpha_{np} = 5\pi/4$ является предельным углом раствора сектора, меньше (больше) которого напряжения стремятся к нулю (к бесконечности) при $r \rightarrow 0$.

Порядок особенности напряжений $1 - \tilde{\lambda}_k = 2 - \alpha_0 (2k + 1)$ изменяется в пределах

$$0 < 1 - \tilde{\lambda}_k \leq 3/4 \quad (k = 2), \quad 0 < 1 - \tilde{\lambda}_k \leq 1/4 \quad (k = 3),$$

а коэффициенты при таких особенностях напряжений в случае нагружения дуговой части контура сектора условиями, удовлетворяющие соотношениям (15), отличны от нуля.

В научной литературе, по-видимому, отсутствует независимый от упругих свойств сектора такой предельный угол. Более того, при $k = 3$ возникает второй, по-видимому, до сих пор еще неизвестный предельный угол $\alpha_{np} = 7\pi/4$. Если функции $f_1(\varphi)$ и $f_2(\varphi)$ таковы, что коэффициент B_2 становится равным нулю, основной предельный угол будет $\alpha_{np} = 7\pi/4$.

В этой задаче уравнения статики для сектора удовлетворяются без учета соотношений (15). Между тем, в работе [1] установлено, что уравнения статики удовлетворяются только с учетом соотношений (15).

Задача II. Здесь предельный угол $\alpha_{np} = \pi/4$. Если $0 < \alpha < \pi/4$, вблизи вершины сектора имеет место МС, а при $\pi/4 < \alpha < \pi/2$ – КС ($k = 0$). Причем, в зависимости от величины угла α , порядок

сингулярности напряжений $1 - \tilde{\lambda}_k = 2 - \alpha_0$ изменяется в пределах $0 < 2 - \alpha_0 < 1$. Когда $\alpha \rightarrow \pi/2$, порядок особенности напряжений стремится к единице, а коэффициент при этой особенности в общем случае нагружения дуговой части контура сектора отличен от нуля.

А это означает, что в решениях (11–13) не исчезают слагаемые с "неинтегрируемыми" особенностями напряжений типа $r^{-1+\varepsilon}$ ($\varepsilon \rightarrow 0$ при $\alpha \rightarrow \pi/2$), которые с точки зрения хрупкого разрушения материала недопустимы [1–2]. Уравнения статики для кругового сектора удовлетворяются автоматически.

Задача III. Здесь имеем две предельные углы: $\alpha_{np} = 3\pi/4$ при $k = 1$ и $\alpha_{np} = 5\pi/4$ при $k = 2$. Порядок особенности напряжений обусловленны как первыми членами формул (11–13), содержащими множитель $r^{-\alpha_0}$ ($k = -1$), так и соответствующими членами рядов (11–13) с множителями $r^{\tilde{\lambda}_k - 1}$ при $k = 1, k = 2$, причем

$$1/3 \leq \alpha_0 < 1 \quad (k = -1), \quad 0 < 1 - \tilde{\lambda}_k < 1 \quad (k = 1), \quad 0 < 1 - \tilde{\lambda}_k \leq 1/3 \quad (k = 2). \quad (18)$$

Как видно из (18) и в этом случае, когда $\alpha \rightarrow \pi/2$ или $\alpha \rightarrow 3\pi/2$, порядок сингулярности напряжений стремится к единице, а коэффициенты при таких сингулярностях отличны от нуля. Уравнения статического равновесия удовлетворяются тождественно.

Задача IV. Предельный угол $\alpha_{np} = 7\pi/4$. Особенность напряжений обусловленны первыми двумя членами с множителями $r^{-3\alpha_0}$ и $r^{-\alpha_0}$, причем

$$3/4 \leq 3\alpha_0 < 1 \quad (k = -2), \quad 1/4 \leq \alpha_0 \leq 1/3 \quad (k = -1)$$

и соответствующими членами рядов (11–13)

$$1/3 \leq 1 - \tilde{\lambda}_k \leq 3/4 \quad (k = 2), \quad 3/2\pi \leq \alpha \leq 2\pi; \quad 0 < 1 - \tilde{\lambda}_k \leq 1/4 \quad (k = 3), \quad 7/4\pi \leq \alpha \leq 2\pi.$$

Коэффициенты при таких особенностях отличны от нуля.

И здесь уравнения статического равновесия удовлетворяются без учета соотношений (15).

Следовательно, задача (1) – (4) распадается на четыре отдельные независимые задачи I, II, III, IV. Этот результат существенно отличается от той, который был получен в работе [1], где на дуговой части контура сектора были заданы внешние усилия при тех же граничных условиях на радиальных сторонах. Более того, здесь, в отличие от случая [2], для задачи I уравнения статического равновесия удовлетворяются без учета соотношений (15).

Список литературы:

1. Саргсян А.М. Упругое равновесие кругового сектора, усиленного стрингером и соприкасающегося с жестким штампом без трения. Труды IX международной конференции "Проблемы динамики взаимодействия деформируемых сред", Горис, Армения, 01 – 06 октября, 2018г. С. 258 – 262.
2. Саргсян А.М. Упругое равновесие кругового сектора, усиленного стрингером и соприкасающегося с жестким штампом без трения. Часть II. American Scientific Journal. 2022, #57, issue #1, p.46 – 50.
3. Каландия А.И. Замечания об особенности упругих решений вблизи углов. ПММ. 1969. Т.33. №1. С.132 – 135.
4. Александров В.М., Мхитарян С.М. Контактные задачи для тел с тонкими покрытиями и прослойками. М.:Наука. 1983. – 488 с.
5. Чобанян К.С. Напряжения в составных упругих телах. Ереван: Изд-во АН АрмССР.1987. – 338с.